

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззоқ Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишерович ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

Худайкулов Ферузбек Хуррамович,

Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи,
криминология ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси доценти,
юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>
E-mail: dr.profi114@gmail.com

САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР

For citation: Khudaykulov Feruzbek Khurramovich. CAUSAL LINK AS SIGN OF THE OBJECTIVE SIDE OF CRIME: CAUSAL CHAIN, CONDITIONS, CRITERIA AND RULES FOR ITS IDENTITY. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 52-65

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243474>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада тадқиқ этишнинг мантиқийлик, индукция, дедукция, тизимлилик, мантиқий-юридик, қиёсий-ҳуқуқий методларидан кенг фойдаланилган. Жумладан, биринчи навбатда моддий таркибли жиноятларда муҳим белгилардан бири бўлган ижтимоий хавфли қилмиш ва жиноят-ҳуқуқий оқибат ўртасидаси сабабий боғланиш умумий тавсифи тавсифи очиб берилган бўлиб, улар тўғрисидаги олимларнинг илмий қарашлари, тадқиқотлари, улар ўртасидаги ўзаро ўхшаш ва фарқли жиҳатлар ҳақида атрофлича баён қилинган. Шунингдек, жиноят таркиби объектив томони зарурий белгилари бўлган жиноий қилмиш ва ижтимоий хавфли оқибат сабабий боғланиш билан қиёсий қилиниб, улардаги муаммоли жиҳатлар аниқланди ва кетма-кет тавсифлаб берилди. Ушбу мақолада асосий эътибор жиноят таркиби объектив томони зарурий белгиси бўлган сабабий боғланишнинг умумий тавсифига қаратилган бўлиб, сабабий боғланиш, сабабият санжири, шарт-шароитлари, ҳолатлари, мезонлари ва қоидалари инструментал ва қиёсий таҳлил қилинган. Жиноий қилмиш ва ижтимоий хавфли оқибат ўртасидаги сабабий боғланишда мавжуд муаммолар аниқланиб, уларнинг назарий ва амалий ечимлари ўрнатилган ва топилган. Шу билан бирга, континентал (ромона-герман) ҳуқуқ оиласига кирувчи рус олимлари А.Н.Трайнин, Т.В.Церетели, В.Н.Кудрявцев, Н.Ф.Кузнецова, Б.В.Здравомыслов ва бошқалар, шунингдек, миллий олимлар М.Х.Рустамбоев, М.Усмоналиев, П.Бакунов, Р.Кабулов, Х.М.Абзалова А.А.Отажонов, И.А.Соттиев ва бошқалар илмий ишлари, монографиялари, илмий ва ўқув дарсликларидан фойдаланилган. Шу билан бирга, жиноят ҳуқуқи доктринаси ва унда мавжуд илмий тадқиқотлар таҳлил этилиб, бу борада жиноят ҳуқуқи назариясини ва амалиётни такомиллаштириш бўйича аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: жиноят, жиноят таркиби, жиноят объектив томони, сабабий боғланиш, сабабият занжири, шарт-шароит, мезонлар, қоидалар.

Худайкулов Ферузбек Хуррамович,
 Доцент кафедры Уголовное право, криминологии и противодействия
 коррупции Ташкентского государственного юридического университета,
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>
 E-mail: dr.profi114@gmail.com

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ КАК ПРИЗНАК ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ЦЕПЬ ПРИЧИННОСТИ, УСЛОВИЯ, КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье были широко использованы такие методы исследования как логический, индукционный, дедуктивный, системный, сравнительно-правовой. В частности, в первую очередь раскрыто описание общей характеристики причинно-следственной связи между общественно опасным деянием и уголовно-правовым последствием, являющейся одним из важных признаков в преступлениях против материального состава, а также научные взгляды и исследования ученых о них, а также о сходствах и различиях между ними подробно описаны. Также был проведен сравнительно-правовой анализ необходимыми признаками объективной стороны преступления как деяние и причинно-следственная связь с общественно опасным последствием, а также выделяются и последовательно описываются проблемные стороны их. В данной статье основное внимание сосредоточено на общей характеристике причинно-следственной связи, которая является необходимым признаком объективной стороны преступления, а причинно-следственная связь, цепь причинности, условия, обстоятельства, критерии и правила анализируются инструментально и сравнительно. Выявлены существующие проблемы в причинно-следственной связи между преступным деянием и общественно опасными последствиями, установлены и найдены их теоретические и практические решения. Вместе с этим, были использованы научные труды исследователей доктрины уголовного права, труды русских ученых А.Н.Трайнина, Т.В.Церетели, В.Н.Кудрявцева, Н.Ф.Кузнецовой, Б.В.Здравомыслова и другие принадлежащие к семейству континентального (романо-германского) права, а также отечественных ученых М.Х.Рустамбаева, М.Усмоналиева, П.Бакунова, Р.Кабулова, Отажонова, И.А.Соттиева, Х.М.Абзаловой и др. использовались научные труды, монографии, научные учебники. Кроме этого, анализируются доктрина уголовного права и существующие научные исследования, вырабатываются обоснованные теоретические предложения и рекомендации на этот счет.

Ключевые слова: преступление, состав преступления, объективная сторона преступления, причинная связь, цепь причинности, условия, критерии, правила.

Khudaykulov Feruzbek Khurramovich,
 Associate Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
 and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
 Doctor of Philosophy in Law
 ORCID:<https://orcid.org/0000-0002-4940-3762>
 E-mail: dr.profi114@gmail.com

CAUSAL LINK AS SIGN OF THE OBJECTIVE SIDE OF CRIME: CAUSAL CHAIN, CONDITIONS, CRITERIA AND RULES FOR ITS IDENTITY

ANNOTATION

In this article, such research methods were widely used as logical, induction, deduction, systematic, logical-legal, comparative-legal. In particular, first of all, the description of the general description of the causal connection between the socially dangerous act and the criminal-legal consequence, which is one of the important signs in material crimes, has been revealed, and the scientific views and

researches of scientists about them, as well as the similarities and differences between them, have been described in detail. Also, the objective side of the crime structure was compared with the criminal act with the necessary features and the socially dangerous consequence with the causal relationship and the problematic aspects were identified and described sequentially. In this article, the main attention is focused on the general description of the causal connection, which is a necessary sign of the objective side of the crime and the causal connection, chain of causation, conditions, circumstances, criteria and rules are analyzed instrumentally and comparatively. The existing problems in the causal connection between the criminal act and the socially dangerous consequences are identified, and their theoretical and practical solutions are established and found. At the same time, Russian scholars A.N.Trainin, T.V.Tsereteli, V.N.Kudryavtsev, N.F.Kuznetsova, B.V.Zdravomyslov and others belonging to the continental (Romano-Germanic) family of law, as well as national scientists M.Kh.Rustamboev, M.Usmonaliev, P.Bakunov, R.Kabulov, Kh.M.Abzalova, A.A.Otajonov, I.A.Sottiev and others scientific works, monographs, scientific and educational textbooks were used. At the same time, the doctrine of criminal law and existing scientific researches were analyzed, and concrete proposals and recommendations were developed in this regard to improve the theory and practice of criminal law.

Keywords: crime, composition of crime, objective side of crime, causal link, chain of causality, conditions, criteria, rules.

Ҳар қандай мамалакат жиноий ҳуқуқий сиёсатини амалга оширирар экан, у албатта жиноят ҳуқуқида мавжуд жиноят ва жазо концепцияларини ўзининг жиноят қонунида ифодалайди. Жиноят қонуни билан қўриқланадиган объектларга зарар етказадиган ёки зарар етказишнинг реал хавфи остида қолдирадиган жиноий қилмиш учун жавобгарлик муайян асослар бўлганда вужудга келади. Жумладан, жиноий жавобгарликнинг асоси жиноят таркибининг барча белгилари мавжуд бўлган жиноий қилмишни содир этиш ҳисобланади. Шу билан бирга, моддий таркиби жиноятларда жиноий жавобгарликнинг зарурий шарти жиноий қилмиш ва унинг оқибати ўртасидаги сабабий боғланишни белгилашдир.

Жиноий қилмишни тўғри квалификация қилиш учун албатта сабабий боғланиш аниқланиши лозим. Баъзи ҳолларда шахс содир этган қилмиши ва унинг оқибати ўртасида сабабий боғланишни аниқлаш бир қанча қийинчиликларни келтириб чиқаради. Амалиёт натижалари бўлган жиноий иши материаллари ва суд ҳукмларини ўрганиш шундан далолат қиладики, кўпинча жиноятни квалификация қилиш ваколатига эга субъектлар ва суд ўзлари тўла англамаган ҳолда сабабий боғланиш тушунчасини қўллайдилар ва у билан боғлиқ ҳолатларни аниқлайди. Аммо жиноий қилмиш ва унинг оқибати ўртасидаги сабабий боғланиш оддий боғлиқлик сифатида кўринсада, уни аниқлаш ҳар доим ҳам осон кечмайди.

Ҳар қандай ҳодисанинг назарий жиҳати бўлгани каби сабабий боғланиш масаласи олдин жиноят ҳуқуқи доктринасида шаклланган ва унга оид турли хил назариялар орқали ривожланиб бормоқда.

Умуман олганда муайян жиноий қилмиш ва унинг оқибати ўртасида сабабий боғланиш мавжуд ёки мавжуд эмаслик масаласини ҳал этиш учун албатта жиноят ҳуқуқи доктринасида у билан боғлиқ монографик илмий тадқиқодлар, илмий ишлар ва қоидаларга мурожаат қилмасликни иложи йўқ. Чунки сабабий боғланиш тушунчаси континентал (роман-герман) ҳуқуқ оиласи мамлакатлари жиноят қонунчилик техникасида қўлланилмайди. Терговчи ёки суд қилмишни квалификация қилишда албатта жиноят ҳуқуқи доктринасига мурожаат қилишга мажбур бўлади.

Таъкидлаш жоизки, жиноят қонуни билан сабабий боғланиш аниқланмаган. ЖКда сабабий боғланишни ифодаловчи оддий атама “етказиш” ҳисобланади (масалан, ЖК 104-моддасида). Лекин ЖК моддаларининг айрим диспозитсияларида “юктириш” (ЖК 113-моддаси 2-, 3- ва 4-қисмлари), “нобуд қилиш ёки зарар етказиш” (ЖК 173-моддаси) каби атамалар ҳам учраб туради [1, Б. 167].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, жиноят ҳуқуқи доктринасида, хаттоки, монографик илмий тадқиқотлар ва илмий ишларда ҳам бу сабабий боғланиш масаласи ва у билан боғлиқ муаммоларнинг аниқ ечими мавжуд эмас.

Сабабий боғланиш билан боғлиқ амалияётда юзага келадиган муаммоларни ҳал этиш учун уларни амалиётда қўллаш мумкин бўлган турли хил назарияларга мурожаат қилинади.

Маълумки, сабабий боғланишга оид турли хил назарияларда унинг амалий жиҳатларидан кўра фалсафий жиҳатлари назарда тутилади. Яъни сабабий боғланиш назариялари амалий жиҳатдан кўра кўпроқ фалсафий кўринишга эгадир.

Сабабий боғланиш назарияларида унинг фалсафий масалаларини ҳал қилишга асосий эътибор қаратилган, аммо амалий жиҳатдан сабабий боғланишни қандай қилиб аниқлаш масалалари мунозарали ва муаммоли масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Амалиёт натижалари бўлган жиноят иши материаллари ва суд ҳукмларини таҳлили шуни кўрсатадики, амалиётда сабабий боғланиш аниқлаш ва у билан боғлиқ масалалар ўзига хос қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Жумладан, амалиётда энг оддий ва ягона сабабий боғланиш назарияси қўлланилади. У ҳам бўлса – **бевосита ва билвосита сабабий боғланиш назарияси**. Ушбу назария жинойи қилмишни квалификация қилиш ваколатига эга субъектлар учун энг қулай ва қўлланиши осон бўлган назария ҳисобланади. Мазкур назария жиноят ҳуқуқи доктринасидаги сабабий боғланишнинг энг содда таснифи бўлган бевосита ва билвосита сабабий боғланиш турларига асосланади.

Б.В.Здравомысловнинг фикрича, бевосита ва билвосита сабабий боғланиш назарияси фойдаланган ҳолда сабабий боғланишни аниқлаш оддий бўлиб, бунинг учун жинойи қилмиш ижтимоий хавфли оқибатнинг бевосита ёки билвосита сабаби бўлиши талаб этилади” [2, Б. 150].

М.Усмоналиев ва П.Бакуновлар “Жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш сабабийлик категорияси назариясига асосланади. Сабабийлик тўғрисидаги назарий қоида ижтимоий хавфли қилмиш туфайли келтирилган зарар учун жавобгарлик масаласини ҳал қилишда қўлланади. Шунга кўра субъектнинг ижтимоий хавфли ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги ва юз берган зарарли оқибат ўртасидаги сабабий боғланишни аниқлаш жинойи жавобгарликни белгилашда ҳал қилувчи омиллардан биридир.” [3, Б. 150] деб таъкидлашади.

М.Рустамбаев таъкидлашича, “Ҳозирги замон миллий жиноят қонунчилиги ва суд амалиёти содир этилган ижтимоий хавфли қилмиш билан ижтимоий хавфли оқибат ўртасидаги сабабий боғланишнинг объективлигидан келиб чиқади. Бошқача айтганда, қилмиш билан оқибат ўртасида ҳар доим объектив кетма-кетлик мавжуд бўлади. Бундай ёндашиш моддий таркибли жиноятларнинг зарурий белгиси бўлмиш сабабий боғланишнинг моҳиятини очиқ беришга ёрдам беради” [4, Б. 167-168].

Р.Кубов ва Т.Кучкаровлар фикрича “Жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш асосида ҳаракат ва оқибат ўртасидаги анологик тобеликни тушуниш керак. Сабабий боғланишнинг моҳияти унинг оқибатни юзага келтириш ва ишлаб чиқарилишида намоён бўлади” [5, Б. 61].

Х.Абзалова “Моддий таркибли бўлган қасддан одам ўлдириш жиноятида айбдор шахснинг қилмиши муқаррар равишда инсон ўлимига олиб келадиган бош(асосий) сабаб бўлгандагида мазкур ҳолларда сабабий боғланиш мавжудлиги тан олинади” [6, Б. 57] деб таъкидлайди.

Аммо бевосита ва билвосита сабабий боғланиш назария камчиликлардан бири сифатида шуни айтиш мумкин, мазкур назария ёрдамида иккинчи даражали иштирокчилар, яъни иштирокчиликнинг баъзи турлари жавобгарлигини асослаш мумкин эмас. Уларнинг қилмишлари жинойи оқибатнинг бевосита сабаблари ҳисобланмайди. Шу билан бирга бу назария ёрдамида кўп бошқа ҳолларда бажарувчининг жавобгарлигини асослаш ҳам қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Сабабий боғланиш объектив категория бўлиб, у инсон онгидан ташқарида, яъни объектив ташқи дунё воқеа ва ҳодисалари ўртасида мавжуд бўлади. Маълумки, жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш моддий таркибли жиноятлар зарурий белгиси бўлиб, жинойи

қилимиш ва унинг оқибати ўртасидаги боғлиқликдир. Масалан, жиноий қилмиш билан турли хил тан жароҳатлари, шахс ўлими, мулкка шикаст етказилиши ва уни нобуд бўлиши ўртасидаги боғлиқлик.

Жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш муаммосини тадқиқ этишда шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, шахс жиноий қилмиши билан жиноят қонунида назарда тутилган жиноят таркиби объектив томони белгиларига мувофиқ келадиган объектив ташқи ўзгаришларнинг келиб чиқиши ўртасидаги сабабий боғланишни аниқлаш жиноий жавобгарлик масаласи тўлиқ ҳал бўлганлигини аниқлатмайди.

Юқоридагилардан ташқари шахс жиноий қилмиши объектив ижтимоий хавфлилиги ва шахс айблилик масаласини ҳал қилиш лозим бўлади.

Умуман олганда, сабабий боғланиш иккита ҳодисанинг моҳиятини ифодалаб, биринчи ҳодисанинг иккинчи бир ҳодисадан келиб чиқишини аниқлатади. Шу билан бирга, сабабий боғланиш ўзида маълум бир баҳоловчи мезонларни олмайди. Шунинг учун у билан бирга қилмиш объектив ижтимоий хавфлилиги ва шахс айблилик масалаларини аниқлаш талаб этилади. Шунда жиноий жавобгарлик масаласи объектив равишда тўлиқ ҳал қиланади.

Жиноят ҳуқуқи доктринасида сабабий боғланиш жиноий жавобгарликнинг объектив доирасини белгилайди. Масалан, шахс қилмиши жиноий оқибат келиб чиқишининг асосий сабаби бўлмаса, қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги ва шахс айблилик масаласи ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас.

Шахс муайян жиноятни содир этишда ташқи дунё қонуниятларидан фойдаланади. Баъзида механик, физик ҳаракат, кучлардан ва сабабиятлардан ҳам фойдаланади. Шу билан бирга, шахс ўзининг жиноий ниятига эришиш учун объектив ташқи дунё қонуниятларидан фойдаланади.

Сабабий боғланишни аниқлашдан олдин муайян жиноий оқибатни келтириб чиқарган сабаб ва шарт-шароитлар занжирини, яъни ҳодисанинг дастлабки ва охири ҳолатларини аниқлаш лозим. Сабаб ва шарт-шароитларнинг дастлабки ва охири ҳолатлари орақали боғлиқлик ўрнатилади. Шу билан бирга, қандай шароитларда шахс қилмиши келиб чиққан жиноий оқибатнинг сабаби сифатида тан олиншини аниқлаш лозим. Шунда жиноий жавобгарлининг объектив асоси белгиланади.

Маълумки, муайян жиноий оқибат келиб чиқишида нафақат маълум бир жиноий қилмиш, балки бошқа омиллар ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин. Қилмишни квалификация қилишда шахс қилмиши, яъни жиноят қонуни билан кўриқладиган объектларга зарар етказадиган ёки зарар етказишнинг реал хавфи остида қолдирадиган ижтимоий хавфли қилмишига асосий эътибор қаратилади. Шу билан бирга моддий таркибли жиноятларда жиноий қилмиш ва унинг оқибати, улар ўртасидаги сабабий боғланиш жиноий жавобгарликнинг объектив асосларидан ҳисобланади.

Дарҳақиқат, сабабий боғланиш ва у билан боғлиқ муаммоли ҳолатларни тадқиқ этишда шунга эътибор бериш лозимки, ҳодисалар ўртасидаги сабабий боғланишни ўрганиш – ҳар қандай ҳодиса ягона ва алоҳида ажратиб олинган амалдаги бир сабабнинг оқибати бўла олмайди.

Сабабий боғланиш муаммосини ўрганишда сабаб ва оқибатни **алоҳида ажратиб олиш (изоляция) тамойили** муҳим аҳамият касб этади. Аммо бу тамойил сабаб ва оқибатни алоҳида ажратиб олинган бирликлар, категориялар эканлигини аниқлатмайди. Ҳар қандай ажратиб олинган ҳодиса маълум жой ва вақт шароитидан айри ҳолда бошқа ҳодисани келтириб чиқара олмайди. Бу шуни аниқлатадики, ҳар бир муайян ҳодисаларнинг бир-бирига ўзаро таъсирини ўрганмай туриб сабабий боғланишни аниқлаш ва у билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш мумкин эмас. Жиноий қилмиш ва унинг оқибати ўртасидаги сабабий боғланиш занжирида мавжуд ҳар бир ҳодисанинг ўзаро таъсири аниқлансагина сабабий боғланиш аниқланади ва тушунарли бўлади.

Ижтимоий хавфли қилмиш ва унинг оқибати ўртасидаги сабабий боғланиш ҳодисаларнинг ўзаро таъсиридан келиб чиқаради. **Сабаб деганда**, улар ёрдамсиз ҳар қандай оқибатлар келиб чиқиши мумкин бўлмаган барча зарурий шарт-шароитлар йиғиндиси

тушунилади. Уларнинг ёрдамисиз ҳодиса-оқибат занжирини юзага келтириш имконсиз бўлган ҳар қандай шарт-шароит **умумий сабаблар занжирига** киради. Бу умумий сабаблар занжири сабабий боғланиш занжири деб аташ мумкин. Сабаб ва шарт-шароитлар мажмуи, кетма-кетлиги жинойий оқибатни келтириб чиқарувчи сабабий боғланиш занжири ҳисобланади. Сабабий боғланиш умумий занжири ичида бўлган **шарт-шароит** эса жинойий оқибатни келтириб чиқарувчи зарурий шартдир.

Жиноят ҳуқуқи доткринасидан маълумки, ҳар қандай жиноят муайян шахс томонидан маълум жой ва вақт шароитида содир бўлади. Жинойий ҳаракат содир этилиш пайтида ёки ундан кейин вужудга келган ҳолатлар сабаблар ривожланишига таъсир этади. Шунинг учун ҳам шахснинг жинойий қилмиши ҳеч қачон келиб чиққан жинойий оқибатнинг ягона сабаби бўла олмайди.

И.Ренненберг фикрича, “Жиноятчи ҳеч қачон у ёки бу ҳолатда мавжуд макон ва замон шароитларидан мустақил равишда ҳаракат қилмаганлиги сабабли, бу шароитлар жиноятчи томонидан ҳаракатга келтириладиган сабаблар занжирининг аниқ йўналишига, унинг барча алоҳида бўғинларига озми-кўпми ҳал қилувчи таъсир кўрсатади ва унинг натижасидаги бу сабабий боғланиш ана шу шароитларга боғлиқ бўлади” [7, Б. 61].

Жиноят ҳуқуқи доктринасида сабабий боғланишни аниқлашнинг **яна бир шarti – жинойий қилмиш ва оқибатнинг вақт бўйича қатъи кетма-кетлигидир.**

Б.В.Здравомыслов “Шахсни муайян жиноят сабабли жинойий жавобгарликка тортиш учун ушбу жиноятнинг объектив томонини ташкил этувчи қилмиш ўз вақтида ижтимоий хавфли оқибатлардан олдин содир бўлганлигини аниқлаш керак” [8, Б. 147] деб **қилмиш ва оқибатнинг вақт бўйича кетма-кетлиги шарт** эканлигини баён қилади.

Дарҳақиқат, сабабий боғланишни аниқлашнинг **вақт мезони** жиноят ҳуқуқи назариясида ҳам, амалиётда ҳам қўлланилади.

Сабабий боғланиш муаммоси билан боғлиқ шундай жиҳатлар борки, уларга у билан боғлиқ ўтказилаётган назарий тадқиқотларда эътибор берилмайди. **Сабабий боғланиш муаммоси билан боғлиқ қуйидаги унинг жиҳатларини батафсил ўрганиш ва тадқиқ этиш лозим:**

– биринчидан, жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш масаласини ҳал қилишда шахснинг жинойий қилмиши келиб чиққан жинойий оқибатнинг зарурий шарт-шароити эканлигини аниқлаш лозим;

– иккинчидан, жинойий қилмиш келиб чиққан оқибатнинг зарурий шарт-шароити бўлган тақдирдагина қилмиш ва оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш ўрнатилган ҳисобланади;

– учинчидан, жинойий оқибат ҳар қандай шаклда келиб чиқишидан қатъи назар сабабий боғланиш мавжудлиги тан олинади. Яъни шахс жинойий қилмиши оқибат келиб чиқишида аҳамиятли ўринга эга бўлиб, унинг жинойий қилмиши ҳар қандай ташқи шароитлар қўшилишидан намоён бўлишидан қатъи назар сабабий боғланиш тан олинади. Ушбу шароитлар тажовуз объектининг махсус хусусиятларида ёки бошқа шахсларнинг ҳаракатларида ёки табиат кучларининг аралашувида намоён бўлиши мумкин.

Масалан, О. билан П. ўртада келиб чиққан ўзаро келишмовчилик туфайли жанжаллашиб қолади. Уриш жанжал натижасида О. П.га қасддан баданига оғир тан жароҳат етказилади. П. ўзи яшайдиган туман касалхонасига даволаниш учун ётқизилади. Эртаси куни туман касалхонасида ёнғин содир бўлади. Натижада П. ёнғинда қолиб вафот этади. О. билан П.нинг ўлими ўртасида сабабий боғланиш мавжуд. Чунки О. томонидан етказилган оғир тан жароҳати П.нинг ўлими келиб чиқиши учун зарурий шарт-шароит ҳисобланади. О. П.га шикаст етказиши натижасида оғир тан жароҳат бўлмаганда П.нинг ўлими юз бермаган бўлар эди.

Юқоридаги мисолда О.нинг жинойий қилмиши оқибат келиб чиқишининг зарурий шароитларидан бири ва зарурий шарт-шароит (*conditio sine qua non*) бошқа омиллар (касалхонанинг ёниб кетиши) билан биргаликда жинойий оқибат(П.нинг ўлими)ни келтириб чиқарган. О.нинг қилмиши сабабий боғланиш занжирига киритилиши лозим. Жинойий қилмиш

ва унинг оқибатини ўртасидаги сабабий боғланишнинг мавжудлигини асослашда етарли ҳолат деб топшилиши лозим.

Ушбу сабабий боғланиш қоидаси шундан иборатки, жинойий оқибатнинг зарурий шарт-шароитларидан бири бўлган шахс жинойий қилмиши бўлмаса, ушбу қилмиш жинойий оқибат билан сабабий боғланишда бўлмайди. Бу илмий ёндашув барча жиноят ҳуқуқи доктринаси олимлари томонидан тан олинган. Шу билан бирга, шахс қилмишининг “зарурий” ёки “объектив қонуниятларга асосланган” оқибатларига кўра айблаш мумкин деб ҳисоблаган ва сабабий боғланишнинг жинойий ҳуқуқий аҳамият чегарасини аниқлашга уринган олимлар ҳам юқоридаги сабабий боғланиш қоидасини тан олади.

Жумладан, Т.В.Церетели фикрича, “Уларсиз жинойий оқибат келиб чиқмайдиган ҳар қандай шарт-шароит ўзида сабабий(каузаль) аҳамият касб этади. Шунинг учун шахснинг ҳаракати ва ижтимоий ҳавfli оқибат ўртасида сабабий боғланишни ўрнатиш учун шахснинг ҳаракати оқибатни юзага келтирувчи зарурий шарти эканлигини тан олишнинг ўзи кифоя” [9, Б.193].

А.Н.Траинин ва В.Н.Кудрявцев фикрича, “Агар шахснинг қилмиши зарарли оқибат юзага келиши учун зарурий шарт-шароит бўлиб хизмат қилган бўлса, бу жиноят ҳуқуқида сабабий боғланишларни тан олиш учун етарли. Аммо шахснинг ҳаракати кейинги оқибатлар учун зарурий шарт-шароит бўла олишини ёки аксинча бўла олмаслигини қандай аниқлаш мумкин?” [10, Б. 79, 187-188]

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, дарҳақиқат жиноят ҳуқуқи назариясида шахс жинойий қилмиши жиноят объекти ва объектив ташқи ҳолатда юз берган ўзгаришнинг зарурий шарт-шароити сифатда умум эътироф этилган ҳолда тан олиниши лозим. Маълум жинойий қилмиш содир этилмаса, жиноят қонуни билан қўриқланадиган объектда ва ташқи дунёда ўзгаришлар юз бермайди.

Жиноят қонуни билан қўриқланадиган объектда ва ташқи дунёда ўзгаришлар шарт-шароити сифатида жинойий қилмиш содир этилмаганда ҳам ушбу ўзгаришлар бўлган ёки бўлмаганлигини аниқлаш учун мантикий усулдан фойдаланиш лозим. Масалан, жинойий қилмишни умумий сабаблар(сабабий боғланиш) занжиридан мантиқан чиқариб ташлаш керак. Жинойий қилмиш келиб чиққан оқибатнинг зарурий шарт-шароити нуқтаи назаридан уни сабаблар(сабабий боғланиш) занжиридан чиқариб ташланиши билан бошқача оқибатлар келиб чиқиши зарурий шарт-шароит – жинойий қилмишнинг содир бермаганлигидан далолат қилади.

Ушбу қоидани қуйидаги мантикий математик алгоритм(кетма-кетлик) формуласида ифодалаш мумкин:

– А-жинойий қилмиш келиб чиққан оқибат шарт-шароити; В-сабаблар(сабабий боғланиш) занжири ёки юз берган фактлар умумий йиғиндиси; С-жинойий оқибат; D-жинойий оқибат юз берганлиги ёки бошқача оқибат келиб чиққанлиги; Е-жиноят; F-жиноят эмас. $A+B=C=E$; $A-B=D=F$;

– А-жинойий қилмиш-келиб чиққан оқибат шарт-шароити; В-сабаблар(сабабий боғланиш) занжири; С-юз берган фактлар умумий йиғиндиси; D-жинойий оқибат юз берганлиги; $A+B+C=D$; В ва С йиғиндиси D натижани бермаса, ушбу А жинойий қилмиш – D жинойий оқибатнинг шарти(шарт-шароити) бўлмайди.

Юқоридаги мантикий математик алгоритм(кетма-кетлик) формулалардан кўриниб турибдики, шахс томонидан содир этилган жинойий қилмиш яқка ўзи эмас, балки сабаблар(сабабий боғланиш) занжири, тегишли фактор(омил)лар билан бирга содир бўлгандагина келиб чиққан жинойий оқибатнинг зарурий шарт(шарт-шароит)и бўлади. Агар тегишли юз берган фактор(омил)лар ва сабаблар занжири билан оқибат табиий кетма-кетлик тартибида жинойий қилмишсиз келиб чиққан бўлса, жинойий қилмиш оқибатнинг зарурий шарти ҳисобланмайди ва жинойий қилмиш ва оқибат ўртасида сабабий боғланиш мавжуд бўлмайди.

Тадқиқот ишимизда юқоридаги алгоритм(кетма-кетлик) мантикий математик формуламизни қуйидаги амалий мисолда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади:

А. исмли дўсти Б.нинг туғилган кунига таклиф этилади. У туғилган кунга бориб ҳамкасбдошлари билан бирга жуда кўп миқдорда спиртли ичимлик ичишади. Тахминат соат тунги 02:30 ларда А. уйига қайтади. А. уйига кирганда С. исмли хотини А.дан уйга нима кеч келганлигини ва уни устига жуда маст ҳолда келганлигини айтганида эр-хотин ўртасида ўзаро жанжал бошланади. А. хотини С.ни оғир ҳақоратли сўзлар билан ҳақоратлаб, ура бошлайди. Бунга чидай олмаган унинг хотини С. ошхона бурчагида ётган болғани олиб эри А.нинг бошига уради. А. турган жойидан ерга йиқилганини кўрган хотини С. уни ташлаб уйдан чиқиб кетади. С. тушки пайт уйига қайтиб келгач у эри А.ни ўлик ҳолда топади.

С. қилмиши жиноят қонунига кўра кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш жинояти билан квалификация қилиниб, у мазкур жиноятни содир этишда айбли деб топилади. Аммо ушбу жиноят иши юзасидан тайинланган суд тиббиёт экспертизаси А.нинг ўлимига унинг хотини С.нинг қилмиши эмас, балки А.нинг кўп миқдорда спиртли ичимлик ичиши натижасида мияга қон қуйилиши ва унинг натижасида юрак тўхтаганлиги асосий сабаблар сифатида кўрасатилади. С.нинг қилмиши ва А.нинг ўлими ўртасида сабабий боғланиш мавжуд эмас деб топилади. С.нинг қилмишида жиноят таркиби мавжуд эмас деб топилиб, жиноят иши тугатилади.

Н.Д.Сергеевский тўғри таъкидлаганидек, “Бирламчи ёки иккиламчи сабаблар деган тушунча мавжуд эмас—уларнинг барчаси ҳодисаларнинг юз бериши учун бир хил даражада зарурийдир” [11, Б. 26].

Т.В.Церетелининг фикрича, “Бошқача қилиб айтганда, ҳар бир шарт(шарт-шароит)сиз оқибатлар келиб чиқиши мумкин эмас. Улар бошқа шарт-шароитлар билан ажралмас, бўлинмас, узвий боғлиқликда бўлади. Зарурий шарт-шароитлардан бирортаси тушиб қолганда, “бошқа барча шароитлар маълум бир ҳодисани келтириб чиқаришга қодир бўлмаган инерт(фаолиятсиз, ҳаракатсиз) массага айланади” [12, Б. 39].

Демак, жинойи қилмиш(ҳаракат ёки ҳаракатсиз) оқибатнинг зарурий сабаби ва шарт-шароити бўлганда қилмиш ва оқибат ўртасида сабабий боғланиш мавжуд деб топилади.

Тадқиқот ишимиз натижаси сифатида ишлаб чиқилган юқоридаги сабабий боғланишга оид алгоритм(кетма-кетлик)дан иборат мантикий математик формуламизда илгари сурилган илмий ёндашув қуйидаги ҳолларда ҳам сабабий боғланишлар мавжудлигини истисно қилмайди:

биринчидан, жинойи оқибат жабраланувчининг жисмоний тузилишининг ўзига хос хусусиятлари натижасида юзага келганлиги. Масалан, ҳаёт учун муҳим бўлган аъзо юракка пичоқ урилиши натижасида кўп қон йўқотиши ва ўлимнинг келиб чиқиши;

иккинчидан, жинойи оқибат жабраланувчининг руҳий тузилишининг ўзига хос хусусиятлари натижасида юзага келганлиги. Масалан, номусга тегиш натижасида оғир оқибат сифатида руҳий касалликка чалиниши;

учинчидан, дастлабки жинойи қилмиш(ҳаракат ёки ҳаракатсизлик) билан оқибат ўртасида табиат кучлари ва бошқа шахслар фаолиятининг мавжудлиги. Масалан, ўқотар қуролдан отилган ўқ шамол эсиши туфайли ўз йўналишини ўзгартириб ҳам жабрланувчига, ҳам унинг олдидаги шахсга тегиши натижасида жинойи оқибатнинг келиб чиқиши;

тўртинчидан, экссесс бажарувчининг онгли ва иродали жинойи қилмиши бошқа иштирокчиларнинг қилмиши ва келиб чиққан жинойи оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш занжирини бузиши, шу билан бирга турли хил жиноят оқибатларнинг келиб чиқиши. Масалан, ўғирликка кирган бир гуруҳ бажарувчилардан бири экссесс бажарувчининг ҳам ўғирлик, ҳам номусга тегиш билан боғлиқ ҳолда қасддан одам ўлдириши.

Жиноят таркиби объектив томони зарурий белгиси ягона жинойи қилмишдир. Қолган барча белгилар унинг факультатив белгиларидир. Истисно тарзида фақат моддий таркибли жиноятларда жиноят объектив томони зарурий белгилари учта бўлиб, улар жинойи қилмиш, унинг жинойи оқибати ва улар ўртасидаги сабабий боғланишдир.

Дарҳақиқат, моддий таркибли жиноятларни квалификация қилишда экспертиза хулосаси асосидагина объектив реал ҳақиқатдан иборат сабабий боғланишни аниқлаш

имконини беради. Жиноятни квалификация қилиш ваколатига эга субъектлар, терговчи ва суд экспертиза хулосаси асосида қонуний ва асосланган қарорларни қабул қилишлари мумкин.

Жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш муаммосини ҳал этиш ва уни аниқлашда муҳим шартлар ва қоидаларга риоя қилиш талаб этилади. Улар қуйидагилардан иборат:

Биринчи қоида – бу ижтимоий хавфли қилиш жиноий оқибатдан олдин содир этилган бўлиши лозим. **Жиноий қилиш–вақт–ижтимоий хавфли оқибат қоидаси.** Масалан, мисол тариқасида қуйидаги эпизодни келтириб ўтишимиз мумкин.

Суд ҳукмига кўра Х. ва У.лар жиноят қонунида қасддан одам ўлдириш жинояти билан айбли деб топилган ва уларнинг ижтимоий хавфли қилмишлари шу жиноят билан квалификация қилинган.

Бир гуруҳ ҳамкасблар хизмат сафари билан сафарга отланишади. А., Б. ва С. исмли ҳамкасблар битта поезд вагон купесидан жой олишади. Улар поездда спиртли ичимликлар ичишади. Шу пайт С. ҳаво алмаштириб келиш мақсадида вагон купесидан чиқади. А. қаттиқ маст бўлиб қолиб Б.ни ҳақорат қилади. Натижада А. ва Б.лар ўртасида жанжал чиқади. Ўзаро уриш жанжал натижасида Б. А.ни бошига ароқ шишаси билан уради ва бўғиб ўлдириб қўяди. Б. А.ни вақон ётоқ жойига ётқизиб, устида чойшаб билан ёпиб қўяди. Шундан кейин Б. вақон купесини тарк этади. Орадан бироз вақт ўтгач, С. кириб келади, у А.нинг ухлаб ётибди деб унга нисбатан душманлик ҳис-туйғуларини ҳис қилиб, олдида турган болта билан бир неча мартаба А.нинг бошига уради.

Экспертиза хулосасига кўра А.нинг ўлимига нафас қисилиши, яъни Б.нинг бўғиши натижасида механик асфикция юзага келиши сабаб бўлганлиги аниқланган. Б.нинг жиноий қилмиши ва А.нинг ўлими ўртасидаги сабабий боғланиш тўғри аниқланган. Б.нинг жинояти тўғри квалификация қилинган. С.нинг жиноий қилмиши эса қасддан одам ўлдириш жиноятига суиқасд деб топилган. Унинг жиноий қилмиши ҳам тўғри квалификация қилинган.

Иккинчи қоида – **ходисалар сунъий изоляция**, яъни ходисаларни сунъий равишда ажратиб олиш тамойилини қўллаш керак. Бу тамойил ўзига хос “учлик”дан иборат бўлиб, биринчидан, шахс хулқ-атворини ажратиб олиш лозим, чунки унинг хулқ-атвори жиноий қилмишдан иборат бўлса, жиноий қилмиш келиб чиққан оқибатнинг зарурий сабаби ҳисобланади. Иккинчидан, сабаблар(сабабий боғланиш) занжиридан зарурий шарт-шароитларни ажратиб олиш керак, чунки зарурий шарт-шароит зарурий сабабга кўмаклашувчи категория ҳисобланади. Учинчидан, келиб чиққан оқибатни ажратиб олиш лозим.

Жиноят ҳуқуқи доктринасида баъзи олимлар, “Сабабий боғланишни таҳлил қилишда нафақат ишончли тарзда ўрнатилган, балки эҳтимолий сабабий боғланишлар ҳам ҳисобга олинади” [13, Б. 61].

А.Быкованинг илмий қарашларига қўшилиб бўлмайди. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, жиноий қилиш ва оқибат ўртасида фақат ишончли тарзда аниқланган ва ўрнатилган сабабий боғланишларни улар ўртасидаги боғлиқлик деб олиш лозим.

Учинчи қоида – **жиноий оқибатдан қилмишга қараб бориш методи(услуги)**ни қўллаш лозим. Бу услубда бошланғич нуқта жиноий оқибат деб белгиланишига сабаб биринчидан, дастлабки тергов амалиётида зарарли оқибат келтириб чиқарган жиноят биринчи ўринда оқибатнинг аниқланиши билан боғлиқ бўлади. Масалан, ҳаёт учун муҳим бўлган аъзо юракка пичоқ урилган мурданинг топилиши. Иккинчидан, сабабий боғланиш муайян сабаблар занжиридан иборат бўлиб, уни билиш ва аниқлаш учун бир занжир бўлагидан иккинчисига ўтиш лозим бўлади.

В.Н.Кудрявцев тўғри таъкидлаб ўтган эди. Унинг фикрича, “Сабабий боғланиш, – бу “ёнма-ён жойлашган”, кетма-кет содир бўлган ходисалар орасидаги боғланишдан иборат эмас. Кўп ҳолларда сабаб ва оқибат бир-биридан бошқа ходисалар занжири билан ажралиб туриши ҳам мумкин” [14, Б. 61].

М.Лысоенинг таъкидлашича, “Келиб чиққан оқибатлар учун жиноий жавобгарлик фақат ҳаракатлар оқибатлардан сабабий боғланишнинг биттадан кўп бўлмаган бўғинлари билан ажратилган ҳоллардагина юзага келади” [15, Б. 16].

М.Лысоенинг илмий ёндашувини қўллаб қувватлаб бўлмайди. Чунки сабабий боғланиш нафақат бир нечта ҳодисалар бўғинлари, балки бутун сабаблар(сабабий боғланиш) занжиридан иборат ҳисобланади.

Н.Ф.Кузнецова тўғри таъкидлаб ўтган эди. Унинг фикрича, “Криминоген занжир бўйлаб оқибатдан унинг сабабларига ўтаётганда, сабабий боғланишлар қайтариб бўлмайдиган ҳолат эканлигини унутмаслик керак” [16, Б. 12].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, сабабий боғланиш аниқлаш ва у билан боғлиқ муаммони ҳал этиш учун жиноий оқибатдан қилмишга қараб боришда сабабий боғланиш занжирининг бир халқасидан иккичисига ўтишда қатъий кетма-кетлик қоидасига риоя қилиш лозим бўлади.

Жиноятни квалификация қилишда шундай ваколатга эга субъект биринчи навбатда, зарарнинг энг яқин бевосита сабабини аниқлаш лозим. Кейин мантиқий кетма-кетликда кейинги қаторларда жойлашган ҳолатларнинг сабабини ўрганиши ва аниқлаши керак. Жиноий оқибат–сабаблар(сабабий боғланиш) занжири–жиноий қилмиш услуб(метод)и асосида қатъий кетма-кетликка риоя қилиниши лозим.

Тадқиқот ишимизда қуйидаги амалий мисолда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ватанпарвар автомактабда инструктор бўлиб ишлаган А. ўқувчилар Б., В. ва Г.лар билан юк автотранспортида уни амалий ҳайдаш машғулотларини бажариш учун автомактабнинг амалий машқлар бажариш майдонига чиқадилар. Инструктор А. ўқувчи Б.га юк автотранспортини бошқариш учун унинг олдига ўтиришга ва ўқувчилар В. ва Г.ларга ушбу юк автотранспортининг орқасига ўтиришга рухсат беради. Ўқувчи Б. юк автотранспортини бошқариш малакасига хали етарлича эга эмас эди. Ўша кунни ҳаммаёқ музлаган, бир кун олдин қор ёққан эди. Йўлнинг музлагани натижасида юк автотранспорти музда сиғаниб ағдарилиб кетади. Юк автотранспорти орқасида ўтирган ўқувчилардан бири Г. вафот этади.

Юқоридаги амалий мисолда сабаблар(сабабий боғланиш) занжиридаги сабаблар қатори, яъни биринчи, иккинчи, учинчи ва бошқаларни кўриб чиқамиз.

Демак, жиноий оқибат ўлимдан қилмишга қараб йўналиш олиб, ҳар бир сабаблар занжиридаги сабабларни аниқлаймиз. Жиноий оқибат, яъни ўлимнинг энг яқин бевосита (биринчи даражали) сабаби – бу Г.нинг юк автотранспорти ағдарилиши натижасида ундан йиқилиши ва Г.нинг юк автотранспорти ғилдираклари остида қолиши бўлган. Шу билан бирга, агар Б. юк автотранспортини ҳайдаш бўйича етарлича амалий кўникмаларга эга бўлиб, уни бошқара олганда Г.нинг ўлими келиб чиқмаган бўлар эди. Демак, жиноий оқибат, яъни ўлимга кейинги яқин (иккинчи даражали) сабаб – бу Б.нинг хулқ-атвори ҳисобланади. Шунингдек, инструктор А. агар ҳайдаш бўйича етарлича амалий кўникмаларга эга бўлмаган А.га юк автотранспортини ишониб топширмаганда ва ўқувчилар В. ва Г.ларни йўл ҳаракати қоидаларига зид равишда аслида юк ташиш учун мўлжалланган, йўловчи ташаш мутлақо мумкин бўлмаган юк автотранспорти орқа кузовига чиқишига рухсат бермаганда йўл транспорт ҳодисаси юз бермаган бўлар эди. Шу нуқтаи назардан жиноий оқибат, ўлимга яқин бўлган (учинчи даражали) сабаб – бу инструктор А.нинг қилмиши ҳисобланади.

Биринчи инстанция суд йўл транспорт ҳодисасида Б.ни айбли деб топади. Суд бевосита сабабий боғланиш сифатида Б.нинг қилмиши Г.нинг ўлими сабаби сифатида кўрасатилади. Яъни Б. юк автотранспортини бошқарган шахс Б. бўлган ва унинг қилмиши натижасида Г.нинг ўлими келиб чиққан. Аммо Олий суд биринчи инстанция ҳукмини тўғри деб тан олмайди ва бу ҳодиса бўйича сабабий боғланишни қайтадан кўриб чиқиш кераклигини айтади. Кейинчали Олий суд инструктор А.ни Г.нинг ўлимида айбли деб топади ва Б.ни айбсиз деб топиб жавобгарликдан озод қилади.

Жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш муаммосини ҳал этиш ва уни аниқлашда зарурий муҳим қоидаларга риоя қилиш талаб этилади. Тадқиқот ишимизни юқори қисмида сабабий боғланишни аниқлашнинг учта қоидасини келтирдик. Энди тўртинчи қоидага келдик. У ёки бу ҳодисани сабаб сифатида аниқлаш учун тўртинчи қоидани қўллаш лозим. Тадқиқот ишимизда бу қоидани “**сабабий боғланишнинг олтин қоидаси**” деб атаймиз. Бизнинг фикримизча, “сабабий боғланиш(сабабият)нинг олтин қоидаси”дан фойдаланган ҳолда ҳар

қандай сабабий боғланиш ёки амалиётчилар учун энг қийин ҳисобланган сабабий боғланиш муаммосини ҳал этиш мумкин бўлади.

Битта маҳаллада яшовчи А. ва Б.лар ўртасида ўразо жанжал чиқади. Ўзаро уриш жанжал вақтида А. Б.нинг бошига уриб, Б.га тан жароҳати етказади. А. томонидан етказилган тан жароҳати туфайли Б.нинг бош юмшоқ тўқималари жароҳат олган. Мазкур тан жароҳати Б.нинг миясига қон қуйилишига олиб келган. Шу билан бирга натижада Б. воқеа жойида вафот этган. Б.нинг қилмиши жиноят қонунининг эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш жинояти билан квалификация қилинган ва у ушбу жиноятда айбли деб топилган.

Суд тиббиёт экспертизаси хулосасига кўра Б.нинг ўлимига олиб келган мия қон қуйилишининг ривожланишидаги ҳал қилувчи жиҳат мия асосидаги артериал томирларининг патологияси сабаб бўлган.

Юқори инстанция суди “А. Б.нинг мия томирларидаги патологик ўзгаришлар мавжудлигини билмаган ва у Б.нинг юзига қўли билан урган. Б. А.ни урган пайтда Б.нинг ўлими келиб чиқиши мумкинлигини билмаган ва бунга уни кўзи ҳам етмаган. Бундай ўзига хос ҳолатларда А.нинг ҳаракати ва ундан келиб чиқадиган оқибатлар ўртасида сабабий боғланиш мавжуд эмас. Бу ҳолат юзасидан жиноят иши тугатилиши лозим.” деб таъкидлаган.

Юқоридаги ҳолатдан келиб чиқиб хулоса қилиш мумкинки, сабабий боғланишни аниқлаш оқибатнинг келиб чиқишига шахснинг кўзи етишига ҳам боғлиқ ҳисобланади. Дарҳақиқат, сабабий боғланиш объектив категория ҳисобланса, келиб чиққан оқибатга шахс кўзи етиши ўзига хос субъектив омил ҳисобланади.

Маълумки, А.нинг қўли билан жанжал пайтида Б.га зарба бермаганда унинг ўлими келиб чиқмаган бўлар эди. Буни юқорида берган суд тиббиёти экспертизаси ҳам тасдиқлайди. А. қилмишида айб мавжуд эмаслиги учун жиноий жавобгарликдан озод қилинган. А.нинг қилмиши ва унинг оқибати ўртасида сабабий боғланиш мавжуд, аммо унинг қилмишида айб мавжуд эмас.

Шу билан бирга шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, жабрланувчининг кейинги ҳаракатлари сабабий боғланиш занжирини кесиб, узиб қўйиши мумкин. Бунга яна бошқа шахсларни кейинги ҳаракатларини ҳам киритиш мумкин[19-21]. Агар шахс томонидан содир этилган қилмишда жабрланувчининг бошқа ҳаракатлари бўлса ва у қилмиш ва оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш занжирини узиб қўйса, бундай ҳолатларда келиб чиққан оқибат шахс қилмиши натижаси сифатида қаралмаслиги лозим.

Масалан, А. ва Б.лар ўзаро жанжаллашиб қолишади. Натижада А. Б.га унинг ҳаёт учун муҳим бўлган аъзоси қорин бўшлиғига ошхона пичоғини тикиб олади. Суд А.ни жабрланувчининг ўлишига сабаб бўлган қасддан баданга оғир шикаст етказиш жинояти билан айбли деб топади. Кейинчалик иккинчи инстанция суди А.нинг жиноий қилмиши билан келиб чиққан оқибат ўртасида сабабий боғланиш мавжуд эмас деб топади. Ўзаро жанжал натижасида пичоқланган Б. туман касалхонасига олиб келинган ва ўз вақтида жарроҳлик операцияси қилинган. Жарроҳлик операциясидан сўнг Б. туман касалхонасидан чиқарилган ва уйига жавоб берилган. Ўша пайтда унинг аҳволи яхши бўлган. Аниқланишича, Б. уйига келгач, жарроҳлик операциясидан кейин ейиш мумкин бўлмаган озик-овқат маҳсулотларини истеъмол қилган. Натижада Б. туман касалхонасига олиб келинган ва яна жарроҳлик операцияси қилинган. Шундан сўнг Б.нинг аҳволи оғирлашган ва яна жарроҳлик операциясидан сўнг у вафот этган. Иккинчи инстанция суди томонидан бундай ҳолларда Б.нинг ўлими А.нинг унга қасддан етказган оғир шикасти натижасида келиб чиқмаган, яъни А.нинг жиноий қилмиши билан келиб чиққан оқибат ўртасида сабабий боғланиш мавжуд эмас деб топилган.

Жиноят ҳуқуқи доктринасида жиноий қилмиш ва ижтимоий хавфли оқибат ўртасидаги сабабий боғланишни аниқлаш қуйидаги ҳолатлар ва мезонлар орқали аниқланади: биринчи ҳолат – қилмиш ва оқибатнинг ижтимоий хавфли ва ҳуқуққа хилоф бўлганлиги; иккинчи ҳолат – содир қилинган қилмиш туфайли ўша оқибат келиб чиққанлиги; учинчи ҳолат – тугалланмаган жиноятда қилмиш тугалланган жиноят таркибининг объектив томони зарурий белгиси – номоддий оқибат ёки бошқача тарздаги оқибат келтириб чиқариши хавфини

юзага келтирганлиги; тўртинчи ҳолат – бир неча оқибат юзага келганида ушбу қилмиш ҳар бир оқибатнинг сабаби бўлганлиги ёки бошқа оқибатларни келтириб чиқарган бир оқибатнинг сабаби бўлганлиги ва бошқалар [17, Б. 168-169].

Шунингдек, жиноят ҳуқуқида сабабий боғланишни аниқлаш қуйидаги мезонлар орқали аниқланади:

биринчи мезон – қилмишнинг ва келиб чиққан оқибатнинг вақт бўйича мувофиқлиги. Шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун жиноятнинг объектив томонини ташкил қилувчи қилмиш вақт бўйича келиб чиққан оқибатга мувофиқ келиши керак;

иккинчи мезон – содир этилган ижтимоий хавfli қилмиш аниқ бир оқибатни келтириб чиқариш имкониятига эга бўлиши керак [18, Б. 12].

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, амалиётда сабабий боғланиш муаммосини ҳал этиш ҳамда уни жиноий қилмиш ва оқибат ўртасида ўрнатиш учун қуйидаги **қондалар қўлланиши** лозимлигини жиноят ҳуқуқи доктринаси ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида таклиф ва тавфсиялар сифатида илгари сурамиз:

– қилмиш ва жиноий оқибат ўзига хос кетма-кетликда бўлиб, қилмиш албатта жиноий оқибатдан олдин содир этилганлиги аниқланиш лозим;

– махсус мантиқий изоляция(яккалаб ажратиб олиш) қоидасини қўллаш, яъни шахс хулқ-атвори ва келиб чиққан оқибатни яккалаб мантиқан махсус ажратил олиниши керак;

– “оқибат–қилмиш” тамойили, яъни келиб чиққан оқибатдан қилмишга қараб йўналиш(бориш) тамойилини қўллаш лозим;

– сабабий боғланишнинг олтин қоидаси бўлган “мантиқий(ҳаёлан) истисно ва инкор” қоидасини қўллаш керак. Ушбу қоидага кўра муайян жиноий қилмиш–жиноий оқибат келиб чиқаради ва шундагина сабабий боғланиш мавжуд бўлади. Яъни бизни қизиқтирган қилмиш содир бўлмаса, жиноий оқибат келиб чиқиши мумкин эмас.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, қилмиш ва унинг оқибати ўртасидаги сабабий боғланишнинг ўзи жиноий жавобгарлик масаласини ҳал этмайди. Жиноий жавобгарлик масаласида жиноий қилмиш ва унинг оқибати, улар ўртасидаги сабабий боғланиш, уларга қўшимча равишда айбнинг ҳам мавжуд бўлиши талаб этилади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 1. Jinoyat haqida ta’limot. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – B. 167. (Rustambayev M.Kh. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Doctrine of crime. Textbook. 2nd edition, supplemented and revised - T.: Military-technical institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - P. 167.)
2. Б.В.Здравомыслов. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник / Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Юрист,1999. – С. 150. (B.V. Zdravomyslov. Criminal law of the Russian Federation. A common part. Textbook / Ed. prof. B.V. Zdravomyslova. - 2nd ed., revised. and additional - M: Jurist, 1999. - P. 150.)
3. Усмоналиев М., Бакунов П. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. – Тошкент: Насаф, 2010. – Б. 186-187. (Usmonaliev M., Bakunov P. Criminal law. General part: Textbook. - Tashkent: Nasaf, 2010. - P. 186-187.)
4. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 1. Jinoyat haqida ta’limot. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – B. 167-168. (Rustambayev M.Kh. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Doctrine of crime. Textbook. 2nd edition, updated and revised - T.: Military-technical institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - P. 167-168.)
5. Kabulov R. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish: IIV oliy ta’lim muassasalari uchun darslik / R.Kabulov, A.A.Otajonov, I.A.Sottiyev va boshq. – T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV

- Akademiya, 2012. – B. 61. (Kabulov R. Qualification of crimes: a textbook for higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs / R. Kabulov, A.A. Otajonov, I.A. Sottiyev et al. - T.: Academy of Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2012. - P. 61.)
6. Абзалова Х.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с убийствами: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Абзалова Хуршида Мирзиятовна – Ташкент, 2020. – С. 57. (Abzalova Kh.M. Criminal-legal and criminological aspects of the fight against murders: dis. ... dr. jurid. Sciences: 12.00.08 / Abzalova Khurshida Mirziyatovna - Tashkent, 2020. - P. 57.)
 7. Реннеберг И. Объективная сторона преступления. – М.: Юридическая литература, 1957. – С. 61. (Renneberg I. The objective side of the crime. - M.: Legal literature, 1957. - P. 61.)
 8. Б.В.Здравомыслов. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник / Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Юрист,1999. – С. 147. (B.V. Zdravomyslov. Criminal law of the Russian Federation. A common part. Textbook / Ed. prof. B.V. Zdravomyslova. - 2nd ed., revised. and additional - M: Jurist, 1999. - P. 147.)
 9. Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Госюриздат. 1963. – С. 193. (Tsereteli T.V. Causality in criminal law. - 2nd ed., corrected. and additional - M.: Gosjurizdat. 1963. - P. 193.)
 10. Трайнин А.Н. Избранные труды / Составление, вступительная статья Н.Ф. Кузнецовой. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 79., Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М.: Изд-во юридической литературы, 1960. – С.187-188. (Trainin A.N. Selected works / Compilation, introductory article by N.F. Kuznetsova. - St. Petersburg: Publishing House "Legal Center Press", 2004. - P. 79., Kudryavtsev V.N. The objective side of the crime. - M.: Publishing house of legal literature, 1960. - P. 187-188.)
 11. Сергеевский Н.Д.О значении причинной связи в уголовном праве.-Ярославль: Типо-лит. Г.Фальк, 1880.-С. 26. (Sergeevsky N.D. On the meaning of causality in criminal law.-Yaroslavl: Типо-lit. G.Falk, 1880. - P. 26.)
 12. Церетели Т.В. Причинная связь в уголовном праве. Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1957. – С. 39. (Tsereteli T.V. Causality in criminal law. Tbilisi: Tbil Publishing House. un-ta, 1957. - P. 39.)
 13. Быков А. Установление причинной связи в практике арбитража // Советская юстиция. 1969. №8. – С. 10-11. (Bykov A. Establishment of a causal relationship in the practice of arbitration // Soviet justice. 1969. No. 8. - P. 10-11.)
 14. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. – М.: Изд-во юридической литературы, 1960. – С. 188. (Kudryavtsev V.N. The objective side of the crime. - M.: Publishing house of legal literature, 1960. - P. 188.)
 15. Лысое М. Причинная связь по делам о преступлениях должностных лиц//Советская юстиция.1970.№ 19. – С.16. (Lisoje M. Causal relationship in cases of crimes of officials//Soviet justice. 1970. № 19. – P. 16.)
 16. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С. (Kuznetsova N.F. Problems of criminological determination. - M.: Publishing House of Moscow. un-ta, 1984. – P.)
 17. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 1. Jinoyat haqida ta’limot. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – B. 168-169. (Rustambayev M.Kh. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Doctrine of crime. Textbook. 2nd edition, updated and revised - T.: Military-technical institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. – P. 168-169.)
 18. Усмоналиев М., Бакунов П. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. – Тошкент: Насаф, 2010. – Б. 188. (Usmonaliev M., Bakunov P. Criminal law. General part: Textbook. - Tashkent: Nasaf, 2010. – P. 188.)

19. Алланова А. А. Жиноий равишда ҳомила туширганлик (аборт) учун жавобгарлик: қиёсий-ҳуқуқий таҳлил //журнал правовых исследований. – 2022. – Т. 7. – №. 1. (Allanova A. A. Liability for criminal abortion: a comparative legal analysis //Journal of Law Research. - 2022. - Т. 7. – no. 1.)
20. Алланова А. А. Хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар //Журнал правовых исследований. – 2022. – №. SI-2. (Allanova A. A. Mitigating and aggravating circumstances of punishment in the criminal legislation of foreign countries // Journal of Law Research – 2022. – no. SI-2.)
21. Алланова А. Қонунга хилоф равишда чет элга чиқиш ёки Ўзбекистон Республикасига кириш учун жиноий жавобгарлик: муаммо ва таклиф //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 166-174. (Allanova A. Criminal liability for going abroad or entering the Republic of Uzbekistan in violation of the law: problem and proposal // Legal bulletin. - 2021. - Т. 2. – no. 1. – P. 166-174.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000